

O‘ZBEKISTON MINTAQALARI IJTIMOIIY-DEMOGRAFIK RIVOJLANISHINING HUDUDIY JIHALTLARI

Turdimambetov I.R., Ramanbergenov U.,
Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581318>

Annottatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi hududlarida aholi turmush tarzi va demografik jarayonlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik ijtimoiy-iqtisodiy hamda mintaqaviy kesimda tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mamlakatda demografik o‘tish jarayonining namoyon bo‘lish xususiyatlari, tug‘ilish va umr ko‘rish davomiyligidagi mintaqaviy tafovutlar, shuningdek, ichki va tashqi migratsiya oqimlarining aholi farovonligiga ta’siri o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: demografik jarayonlar, mintaqaviy tafovut, inson taraqqiyoti indeksi, demografik o‘tish, hududiy rivojlanish.

Aholi turmush tarzi va demografik jarayonlar o‘rtasidagi munosabat zamonaviy ijtimoiy fanlarning ustuvor tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar sharoitida bu munosabatni mintaqaviy kesimda o‘rganish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir viloyat o‘zining demografik tarkibi, ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati va tarixiy rivojlanish xususiyatlariga ko‘ra sezilarli darajada farqlanadi.

Aholi sonining o‘sishi, yoshlar ulushining yuqoriligi, shahar va qishloq joylardagi migratsiya oqimlari bularning barchasi turmush tarziga bevosita va bilvosita ta’sir ko‘rsatadi [1]. Aholining yosh-jins tarkibi, oila shakllanishi, turmush qurish yoshi va bolalar soni kabi demografik ko‘rsatkichlar esa pirovard natijada mintaqalarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish sur‘atlarini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi O‘zbekistonning hududiy birliklarida aholi turmush sifati va demografik jarayonlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni aniqlash, ushbu munosabatlarning mintaqaviy xususiyatlarini tavsiflab berish hamda samarali ijtimoiy-demografik siyosat uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

O‘zbekistonda demografik o‘tish jarayoni hali to‘liq yakunlanmagan bo‘lib, turli mintaqalarda u turlicha namoyon bo‘lmoqda. Mamlakatda yillik o‘rtacha tug‘ilish koeffitsienti 1000 kishiga nisbatan 22–25 promille atrofida bo‘lib, bu ko‘rsatkich Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlarida yuqoriroq, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida esa nisbatan pastroq qayd etiladi [2].

O‘lim ko‘rsatkichlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, umr ko‘rish davomiyligidagi mintaqaviy farqlar sog‘liqni saqlash infratuzilmasining holati bilan bevosita bog‘liqdir. Toshkent shahrida o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 75,3 yilni tashkil etsa, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Surxondaryo viloyatida bu ko‘rsatkich

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ämeliy konferenciya**

69–71 yil darajasida qolmoqda [3]. Ushbu tafovut tibbiy xizmat sifati, atrof-muhit holati va aholi daromadlari bilan chambarchas bog‘liq.

Bolalar o‘limining yuqoriligi, ona sog‘lig‘i ko‘rsatkichlarining past darajasi va surunkali kasalliklarning keng tarqalganligi qishloq hududi demografik xavfsizligini pasaytiradigan omillar sifatida aniqlanadi [4]. Bu omillar nafaqat demografik balansni, balki mehnat bozori samaradorligi va iqtisodiy faollik darajasini ham belgilab beradi.

Ichki va tashqi migratsiya O‘zbekistonda turmush tarziga ta’sir etuvchi eng muhim demografik jarayonlardan biridir. Qishloq hududlaridan shaharlarga ko‘chib o‘tish jarayoni ichki migratsiya, ayniqsa Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida faol kuzatilmoqda [5]. Bu jarayon shahar infratuzilmasiga qo‘shimcha yuk tushirish bilan birga, qishloq joylarda mehnat resurslarining kamayishiga ham olib kelmoqda.

Xalqaro mehnat migratsiyasi 2010-yillardan boshlab tezlashib, bugungi kunda yiliga 2–2,5 million nafar fuqaro chet elda vaqtinchalik mehnat qilmoqda [6]. Migrantlar tomonidan yuborilayotgan pul o‘tkazmalari bir qator viloyatlar, xususan, Farg‘ona, Xorazm va Samarqand viloyatlarida oilalar turmush darajasining yaxshilanishida katta rol o‘ynamoqda. Biroq bu jarayon oilaning demografik barqarorligiga, jumladan, nikoh va tug‘ilish ko‘rsatkichlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi ham kuzatilmoqda.

Qishloqdan shaharga ko‘chib kelgan aholining turmush sharoitlari ko‘pincha to‘liq shahar standartlariga javob bermaydi. Uy-joy muammosi, ijtimoiy himoya tizimidan chetda qolish va norasmiy bandlik shahar chetidagi ko‘chmanchi aholining turmush tarziga xos hususiyatlar sifatida ajralib turadi [7].

Aholi turmush sifatini o‘lchashda Inson taraqqiyoti indeksi (ITI) muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekiston bo‘yicha hisoblangan mintaqaviy ITI ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, Toshkent shahri (0,72), Toshkent viloyati (0,68) va Samarqand viloyati (0,65) nisbatan yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lsa, Surxondaryo (0,59) va Qoraqalpog‘iston (0,58) pastroq qiymatlarda qolmoqda [8].

ITI va tug‘ilish koeffitsienti o‘rtasida teskari bog‘liqlik mavjud: turmush darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda tug‘ilish pastroq, biroq bolalar sog‘lig‘i va ta’limga qamrov ko‘rsatkichlari yaxshiroq. Bu demografik o‘tish nazariyasining O‘zbekiston mintaqalarida ham tasdiqlashini ko‘rsatadi [9].

Ta’lim va daromad darajasi bilan demografik ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilish shuni ko‘rsatmoqdaki, ayollar ta’lim darajasi va turmush qurish yoshi tug‘ilish sur’atlariga eng kuchli ta’sir ko‘rsatuvchi omillar qatoriga kiradi [10]. Oliy ta’limli ayollar orasida o‘rtacha bola soni kam bo‘lib, ular ko‘proq

professional faoliyatga e’tibor qaratadi. Bu esa mehnat bozorida qatnashuvini oshirib, oila daromadini ko‘paytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston hududlarida aholi turmush tarzi va demografik jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bu bog‘liqlik mintaqalar bo‘yicha farqli tarzda namoyon bo‘ladi. Iqtisodiy rivojlangan viloyatlarda demografik barqarorlik yaxshiroq ta‘minlangan bo‘lsa, kam rivojlangan hududlarda tug‘ilishning yuqori darajasi turmush sifatining pasayishiga zamin yaratmoqda.

Muammolarni hal etish uchun quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi: mintaqaviy demografik siyosatni ishlab chiqishda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati va demografik o‘ziga xosligini hisobga olish zarur, qishloq va shahardagi ijtimoiy xizmatlar sifatini tenglashtirishga qaratilgan maqsadli investitsiya dasturlarini kengaytirish lozim, ayollarning ta‘lim va kasb-hunar imkoniyatlarini oshirish demografik o‘tishni tezlashtirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Migratsiya oqimlarini boshqarish, ichki ko‘chishni tartibga solish va tashqi mehnat migrantlariga ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish turmush darajasini mintaqalar o‘rtasida tenglashtirishga yordam beradi. Demografik ma‘lumotlar bazasini kengaytirish va mintaqaviy monitoring tizimini joriy etish esa samarali siyosat ishlab chiqish uchun mustahkam zamin hozirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Toshmatov Sh.A. Demografiya asoslari. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019. — 320 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Aholi statistikasi yilnomasi 2023. — Toshkent: Davlat statistika qo‘mitasi, 2023. — 278 b.
3. Yunusova G.R., Mirzayev B.X. O‘zbekiston viloyatlarida umr ko‘rish davomiyligi va uni belgilovchi omillar // Tibbiyot va ijtimoiy tadqiqotlar. — 2022. — №3. — B. 45–56.
4. UNICEF Uzbekistan. Child Mortality and Health Outcomes in Uzbekistan: Regional Analysis. — Tashkent: UNICEF, 2021. — 64 p.
5. Abdullayeva M.K. O‘zbekistonda ichki migratsiya tendensiyalari va mintaqaviy taraqqiyotga ta’siri // Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot. — 2021. — №2. — B. 77–89.
6. Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO). Labour Migration from Uzbekistan: Trends and Policy Implications. — Geneva: ILO, 2022. — 96 p.
7. Hasanov R.T., Jo‘rayev A.S. Shahar atrofi aholi turmush sifati: muammolar va yechimlar // Urbanistika va qurilish. — 2020. — №4. — B. 23–31.
8. UNDP Uzbekistan. National Human Development Report 2022: Regional Dimension. — Tashkent: UNDP, 2022. — 112 p.
9. Thompson W.S. Population. — In: American Journal of Sociology. — 1929. — Vol. 34. — P. 959–975. [Demografik o‘tish nazariyasi asosi]
10. Qodirov F.B. Ayollar ta’limi va tug‘ilish sur’atlari: O‘zbekiston misolida korrelyatsion tahlil // Aholi va ish bilan bandlik. — 2023. — №1. — B. 12–22.